

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
JISMONIY MADANIYAT METODIKASI KAFEDRASI**

60112200-Jismoniy madaniyat fakulteti

01/22 JM - guruh talabasi

Abduraximov Abdulnaim Abdurashid o'g'li ning
JISMONIY MADANIYAT NAZARIYASI VA METODIKASI
Fanidan yozgan

KURS ISHI

**Mavzu: Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv
asoslari**

Ilmiy rahbar: o'qituvchi **J. Yuldasheva**

Qo'qon-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.A.Talipdjanov
_____ 2024 yil

Jismoniy madaniyat fakulteti

“ _____ ” ta’lim yo’nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo'yicha dastlabki ma'lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti
Jismoniy madaniyat fakulteti fakulteti

_____ yo'nalishi ____-bosqich talabasi
_____ning
“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

Qo'qon DPI Jismoniy madaniyat fakulteti

fakulteti _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____mavzusidagi kurs ishiga

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda jismoniy tarbiya faniga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxtlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda jismoniy tarbiya ilmiy-amaliy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda,

_____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur

kurs

ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida
ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi _____ deb nomlanib, ___-paragrafida esa _____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Ta’lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari

Re’ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
I.Bob. Ta’lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari	15
1.1. Jismoniy tarbiyaning rivojlanish tarixi va bugungi kundagi ahamiyati	15
1.2. Talabalarni ommaviy sport sog’lomashtirish faoliyatiga tayyorlashda pedagogning kasbiy kompetentligining ahamiyati	18
II.Bob. Ommaviy sportni rivojlantirish	22
2.1. Ommaviy sportni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning ro’li.....	22
2.2. Ommaviy sportni rivojlantirishda uslub va qo’llanmalarning ahamiyati....	24
Xulosalar	28
Foydalanilgan adabiyotlar	30
Ilovalar	31

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining —Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi Qonuni shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, va ma'naviy-ma'rifiy islohatlar ta'lim-tarbiya va sport-sog'lomlashtirish ishlarini ham mutlaqo yangicha mazmun, shakl va vositalarda tashkil etish, ular uchun yaratilgan mislsiz imkoniyatlardan yanada to'laroq foydalanib, o'sib kelayotgan yoshlarimizni Vatanga munosib farzandlar qilib tarbiyalashdek, o'ta muhim vazifalarni hal qilishga undaydi.¹

Respublikamiz hukumati tomonidan o'quvchi-yoshlarni jismonan barkamol qilib tarbiyalash, ularni sport-sog'lomlashtirish ishlariga keng jalb qilish, bo'sh vaqtlarini ko'ngilli o'tkazish, sog'lom turmush tarziga yo'naltirish ishlariga katta ahamiyat berilmoqda.

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlardan biri etib belgilangan. Chunki jismoniy tarbiya va

¹ O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrdagi —Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi ORQ-394-sonli Qonuni.

sport aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi.

Respublika Prezidenti tomonidan milliy sport turlarini rivojlantirish va ommaviylikini oshirish, ularni Osiyo va Olimpiya o'yinlari dasturlariga kiritish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish borasida ham o'z farmonida ko'rsatma berib o'tgan.²

Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining respublika va hududiy kalendar rejalari uchun ajratiladigan mablag'lar taqsimlanishi va ishlatilishining to'liq nazoratini amalga oshirish, ular bo'yicha hisobotlarni shakllantirish, sport muassasalarining byudjetdan tashqari mablag'lar tushumlarini nazorat qilish va ishlatilishi shaffofligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.³

Kurs ishining maqsadi. Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekti. Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari haqidagi ma'lumotlarni noananaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruvlar, bu borada ko'nikmalar hosil qilish, o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi —Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3031-sonli qarori.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-sonli farmoni.

- Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Ommaviy jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirishni rivojlantirish va sportda yuksak natijalarga erishishda faqatgina asosli boshqaruv qarorlarigina umumiy va aniq maqsadlarga muvaffaqiyatli erishish imkonini yarata oladi.

Hozirgi kunda Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda ham jismoniy tarbiya va sportni boshqarish bo'yicha birmuncha darslik, o'quv qo'llanma, monografiyalar chop etilgan. Masalan: Akramov R.C верой в искренный футбол. Т.: «Yangi asr avlodi», 2012 y.; Axmatov M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish. Т., 2005 y.; Гулямов З.Т. Основы менеджмента и его особенности в условиях перехода к рыночной экономике в Узбекистане. Т., ТГАЛ, 2006., Ярашев К.Д. Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish. Т., Абу Али ибн Сино, 2002 й.; Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта. М., Советский спорт, 2010 г.; Рихард Х., Беме Г. Как руководить людьми (практика менеджмента). «Евроменеджмент», Бад Гарцбург (Германия). 2013 г.; O'R O'O'MTV. Maktab, akademik litsey, kasb-hunar kollejlariga jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash muammolari (ilmiynazariy anjuman to'plami). Т., TDPU, 2013 y va boshqalar chop etilgan.⁴

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, ikki bob, 4 paragraf va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____ sahifadan iborat .

⁴ G'ulomov Z.T., Nabiullin R.X., Kamilova G.Z.. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti. Darslik. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 292 bet.

Asosiy qism

Yoshlar yetakchilari va boshqa mas'ullarning zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalari va ularning turlarini bilishlari, tinglovchi shaxsi va uning xususiyatini hisobga olgan holda ta'limda individuallik va differensial yondoshuvga erishuvlari va ta'lim jarayonlarida muammoli ta'lim, hamkorlik texnologiyasi va interfaol usullarini amalda qo'llay olishlari, axborot texnologiyalaridan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishlarini ta'minlashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi

—Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-201-son qarorida yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sportga keng jalb qilish, mahallalarda ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish bo'yicha ishchi guruhlar faoliyatini samarali tashkil etish, ularga uslubiy ko'maklashish va musobaqalar samaradorligini baholash reyting tizimini joriy qilish, yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha belgilangan vazifalarning ijrosini va har yili ikki mavsumda ommaviy sport musobaqalari o'tkazilishini ta'minlash hamda barcha bosqich natijalarini tahlil qilsin va tizimli monitoringini olib borish boyicha ko'rsatmalar berilgan.⁵

Qolaversa mazkur qarorga ko'ra ommaviy sport musobaqalari tashkil qilinadigan olimpiya, noolimpiya va milliy sport turlari ro'yxatini ham tasdiqlandi. Bu esa o'z navbatida respublikamizda ommaviy sport turlari hisoblangan noolimpiya va milliy sport turlarining rivojlanishiga, bu sport turi bilan shug'ullanayotganlar soni va ko'laming oshishiga turtki bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi

—Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi —Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-201-son qarori.

chiqish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-201-son qarorida O'zbekiston Respublikasi yoshlari kuni hamda dekabr oyida o'tkaziladigan «Yoshlar forumi» doirasida sportning futbol, mini-futbol, voleybol, yengil atletika, shaxmat, shashka, stol tennisi, stritbol, vorkaut turlari bo'yicha besh bosqichli ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish tizimi joriy etilishi belgilab berildi.

Unga ko'ra:

- birinchi bosqichda — ko'chalararo mahalla musobaqalari; ikkinchi bosqichda — mahallalararo sektor musobaqalari;
- uchinchi bosqichda — sektormusobaqalarida g'olib bo'lgan mahalla jamoalari o'rtasida tuman (shahar) musobaqalari;
- to'rtinchi bosqichda — tuman(shahar) musobaqalari g'olib mahalla jamoalari o'rtasida viloyat musobaqalari;
- beshinchi bosqichda — viloyat musobaqalarida g'olib bo'lgan mahalla jamoalari o'rtasida respublika (final) musobaqalari o'tkaziladi.

Shuningdek mazkur qarorga ko'ra 2023-yil 1-martdan boshlab olimpiya, noolimpiya va milliy sport turlari bo'yicha uch bosqichli umumrespublika sport musobaqalarini o'tkazish tizimi joriy qilinadi: Bunda,

- birinchi bosqichda — tuman (shahar) musobaqalari;
- ikkinchi bosqichda — viloyat musobaqalari;
- uchinchi bosqichda — respublika (final) musobaqalari.

Bunda, ommaviy sport musobaqalari mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, kitobxonlik, madaniyat va san'at, intellektual o'yinlar, axborot texnologiyalari hamda sport turlari bo'yicha tashkil etilayotgan besh bosqichli «Besh tashabbus olimpiadasi» doirasida o'tkazilishi ko'rsatib berildi.^{6.7.8}

⁶ Abdullayev F.T., Amanov A.N., Djurayev U. Ommaviy sport sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish [Matn]: uslubiy qo'llanma / F.Abdullayev, A.Amanov, U.Djurayev.-T.: 2022. -110 b.

⁷ Abdullayev F.T.Ommaviy jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarini tizimli tashkil etish [Mant]: o'quv qo'llanma / F.T. Abdullayev – Toshkent: —Umid Design||, 2021. – 124 b.

⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi —Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-201-son qarori.

I.Bob. Ta'lim tizimida ommaviy sport harakatining tashkiliy va boshqaruv asoslari

1.1 Jismoniy tarbiyaning rivojlanish tarixi va bugungi kundagi ahamiyati

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etishning ilmiy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, XX asrda dunyo miqyosida e'tiborga loyiq ta'limotlar paydo bo'ldi. Bu ta'limotlar insonning jismoniy kamolotini va imkoniyatlarining chegarasini ancha kengaytirdi. Jismoniy tarbiya, sport musobaqalari, xalq o'yinlari qiladigan, ularni bir- biri bilan taqqoslay olish hamda o'zicha baholay oladigan, ya'ni tahlil qila olishni jismoniy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri deb hisoblagan. Uning fikricha har taraflama kamil topishgina juda oz kuch sarflab, juda qisqa vaqt orasida eng yaxshi natijalarga erishib ishlash imkonini beradi. Jismoniy ta'lim shug'ullanuvchining yoshiga, jinsiy va individual xususiyatlariga mos holda amalga oshirishning tarafdori bo'lgan. Asta-sekin murakkablashib borishi, ko'nikma va malakalarning mukammal bo'lishi kerakligi qayd etilgan.

P.F.Lesgaft jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'qituvchi tushuntirishi orqali tashkil etishning tarafdori bo'lgan. Shaxsiy namuna sifatida ko'rsatib borishni ma'qullamagan. Tarbiyalanuvchi fikr yuritmaydigan, mexanik tarzda bajaradigan bo'lib qoladi deb sanagan.

Uning ta'limoti asosida jismoniy ta'lim aqlga suyanishi, aqlni ishlatgan holda jismoniy ko'nikma va malakalar hosil qilishi, takomillashtirib borib, jismoniy mahorat va madaniyatga aylantirish kerakligi ta'kidlangan. P.F.Lesgaft ommaviy jismoniy ta'limning tarafdori sifatida barcha turdagi o'quv muassasalarida jismoniy mashg'ulotlarni ilmiy asoslangan reja va dasturlar asosida olib borishning targ'ibotchisi bo'lgan va o'zining barcha bilim va tajribalarini shunga qaratgan. Nafaqat Rossiyada, balki butun dunyo miqyosida uning jismoniy tarbiya tizimi haqidagi ta'limoti ijobiy ahamiyat kasb etadi va hozirgi davrgacha dolzarbligini yo'qotmasdan kelmoqda.

Jismoniy tarbiya darslarini ilmiy tashkil etishning pedagogik asoslari

Jismoniy tarbiya mashg`ulotlarini tashkil etishning ilmiy asoslari ishlab chiqilgan bo`lib, XX asrda dunyo miqyosida e`tiborga loyiq ta`limotlar paydo bo`ldi.

Ba`zi hollarda ayrim didaktik masalalar jismoniy tarbiya borish muammolari bilan aralash holda talqin etilgan. Masalan, jismoniy mashg`ulotlarning shakllari, sport trinirovkasi, amaliy jismoniy tayyorgarlik jismoniy ta`lim sifatida o`rganilishi, didaktik muammo sifatida tadqiq etilsa ma`qul bo`lar edi. O`zbekistonlik olimlar sho`rolar tuzumi davrida jismoniy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari va uni o`qitish metodikasi bo`yicha olib borgan tadqiqotlari to`lalgicha rus olimlarining g`oyalariga aynan mos kelar edi. Mustaqillikka erishgandan keyin milliy jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi muammolarini ishlab chiqishga jadallik bilan kirishildi va e`tiborga loyiq natijalarga erishildi.

O`zbekistonlik olimlar bu yo`nalishda samarali ilmiy faoliyat yuritishmoqdalar. A.Akramovning “O`zbekistonda jismoniy madaniyat va sport tarixi”, K.Nurmuhammodovning “Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari”, Nasriddinov F. va E.Shoternikovlarning “Inson omilini dunyo miqyosida keng yoyilib boshladi. Turli xalqlarning jismoniy tarbiya va sport o`yinlari xalqaro miqyosda tarqalib, baynalminalchilik va vatanparvarlik tuyg`ulari kuchliroq shakllanadigan darajaga yetdi.

Bu davrdagi va sharoitdagi jismoniy tarbiyani tashkil etishning ilmiy- pedagogik asoslarini ishlab chiqishda A.D.Novikov, L.P.Matveev, V.A.Ashmarin, Ch.T.Ivankov, N.I.PonomarEv, V.V.Popechenko, B.M.Shiyan, A.Abdullaev, A.Akramov, F.Nasriddinov, F.Kerimov, F.Xo`jaev, va boshqa olimlar faol ishtirok etdilar.

Maktab yoshi harakatga o`rgatish uchun eng qulay yoshdir. Huddi mana shu yillarda bolalar yuqori egiluvchanlikga, kuchli va tez nerv qo`zg`alishiga ega va shunga ko`ra harakatlarning shartli reflekslarini yengil hosil bo`lishi bilan ajralib turadilar. 14- 15 yoshda harakat analizatorlarining rivojlanganligi me`yoriga yetadi. Maktabni tugallash davriga kelib o`quvchilar xilma-xil darajadagi harakat malakalariga ega bo`ladigan. Bu o`z navbatida jismoniy mashqlarni, mehnat faoliyatida va ijtimoiy hayotda turmushda, o`zlarining sog`ligini mustahkamlashda,

jismoniy tayyorgarlikni oshirishda qo'llay oladilar. Harakat o'rgatish shug'ullanuvchini jismoniy rivojlanganligi va jismoniy tayyorgarligi hamda jismoniy sifatlarini darajasiga qarab amalga oshiriladi. Katta, o'rta, kichik yoshdagi o'quvchilarni harakatga o'rgatishda umumiy metodik prinsiplarni qo'llashga alohida e'tibor beriladi.

Onglilik va faollilik prinsipiga muvofiq yildan yilga bolalar o'rgatilgan harakat faoliyati haqida bilimlarga ega bo'la borishlari, bajarilgan harakat nimaga faqat aynan shunday bajarilishi kerakligi, boshqacha bajarilsa qanday xatolar sodir bo'lishi mumkinligi haqida fikr yurita oladigan bo'lishlari lozim. Bu bilan ularning fikrlash doirasi kengayadi. Kichik yoshdagi jismlarni ko'rish orqali fikrlaydiganlarda hayotiy misollar bilan, jismoniy mashqning ahamiyati uni kundalik turmushda qo'llanilishi shug'ullanuvchini sog'ligi uchun ahamiyati va boshqalar haqida hayotiy misollar keltirilsa bas.

Bu jarayon o'rganilgan materiallarni ko'p marotaba qaytarish orqaligina amalga oshirilishi, shundagina yuqori natijalar uchun ko'p ter va og'ir mashaqqatlar tortish kerakligi ularning ongiga singdiriladi. Bu yoshdagilar psixikasiga e'tibor borish muhim ahamiyatga ega. Ular o'rganilayotgan harakat faoliyatini tezdagina egallab olishga urinadilar. Bu bilan ular xatolarga yo'l qo'yadilar. Shuning uchun harakat texnikasi ustida ishlash og'ir ekanligini alohida tushuntirish muhim ahamiyatga ega. Ularni harakatlarni o'zlashtirishda bir-biridan xatolar topishga majbur qilish, xatolarni ko'ra bilish, tahlilga o'rgatish va bo'lajak xatolarni oldini olishga zamin yaratadi. Qolaversa o'qitilgan mavzularni qaytarishda ularni guruhchalarga rahbarlik qilishga o'rgatishni hayotiy ahamiyati katta. Mustaqil fikrlashga e'tibor berish muhim ahamiyatga ega.

Sport taktikasi haqida tushunchalar, mustaqil shug'ullanishlari uchun maslahatlar borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Harakatni bo'laklarga ajratish bilan o'rgatish va o'qitishni individuallashtirish prinsipi – kichik maktab yoshdagilarga qo'llanganda ayrim harakatlarni ajratib olish

va uni aniq bajarishi qiyinroq kechadi. Ular tez charchaydilar va tez tiklana oladilar.

9

1.2. Talabalarni ommaviy sport sog'lomlashtirish faoliyatiga tayyorlashda pedagogning kasbiy kompetentligining ahamiyati

Bugungi kunda jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ommaviy jismoniy tarbiya va sport tadbirlari o'zining yo'nalishiga qarab, o'quv mashg'ulot, tashviqot va targ'ibotchi, sport musobaqalariga bo'linadi. Sport musobaqalari katta foyda beruvchi tashkiliy-ommaviy, sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlaridan biridir. Badantarbiya elementlari belgilari o'zga tadbirlar bilan birga to'g'ri ishlatilsa odamlar sog'lig'ini mustahkamlaydi, umrini uzaytiradi va kayfiyatini yaxshilaydi. Ibn Sino qayd qilib o'tgan badantarbiya turlariga o'zaro tortish, musht bilan turtish, kamondan o'q otish, tez yurish, nayza otish, irg'ib osilish, bir oyoqda sakrash, qilichbozlik va nayzabozlik, otda yurish, ikki qo'lini silkitish, bir vaqtda oyoq uchlarida turib qo'llarini oldiga va orqaga cho'zib tez harakat qilish mashqlari kiradi. Buyuk olim Ibn Sino tavsiya qilgan badantarbiya mashqlarining turlari bugun bizga etib kelibgina qolmay, balki shu turlardan xalqaro musobaqalar o'tkazilib kelinayapti, ushbu harakat o'yinlari Osiyo va Olimpiada o'yinlari dasturidan ham o'rin olgan.

Jismoniy tarbiya mutaxassislari yosh avlodni jismoniy tarbiyalash va jismoniy rivojlantirish mehnatga va hayotga tayyorlash hamda aholini sog'lomlashtirish

⁹ Axatov M.S Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini boshqarish" Toshkent 2005-yil 235-bet

vazifalarini bajaradilar. Shuning uchun ular o'z sohalarini etuk mutaxassisleri va mohir sportchilar bo'lishlari kerak. Ular jismoniy tarbiya jarayonida harakatlarga o'rgatish, harakat malaka va ko'nikmalarni shakllantirish hamda jismoniy mashqlar texnikasiga o'rgatishda o'zlari nazariy va amaliy jihatdan yuksak darajada tayyorgarligi bilan o'rnak bo'lishlari kerak. Shu bilan birga tarbiyachi mutaxassislar ahloqiy va ma'naviy etukligi shug'ullanuvchilarga har qanday yordamga tayyorligi ularda iroda va ruhiy fazilatlarni tarbiyalashda mohir do'st ekanligi bilan ajralib turishlari kerak. Tarbiya jarayonining ko'p qirraliligi va murakkabligi jismoniy tarbiya mutaxassisi zimmasiga ko'p mas'uliyat yuklaydi. Bu esa mutaxassislarining pedagogik mahoratlari ularni o'tiladigan o'quv materiallarini nazariy va amaliy jihatdan to'liq egallagan bo'lishlari bilan belgilanadi. Talabalarni jismoniy mashqlarga o'rgatishda pedagogik ta'lim uslublari va texnologiyalardan foydalanish darajasi ham jismoniy tarbiya mutaxassisleri mahoratli darajasini belgilaydi. Jismoniy tarbiya mutaxassisleri shug'ullanuvchilarda faqatgina jismoniy fazilatlarni, mashqlar texnikasi va taktikasini tarbiyalabgina qolmay, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini, milliy istiqloq g'oyalarini, sport yutuqlari bilan Vatanni dunyoga tanitish ma'suliyatini hamda ahloqiy va estetik fazilatlarni shakllantirib tarbiyalab boradilar. Talabalarning harakat tajribalarini shakllantirish va jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish bilan bir vaqtda ularning vatan taraqqiyotidagi g'oyaviy maqsadlarini tarbiyalash ularni yangi jamiyat qurishning faol ishtirokchilari qilib etishtirish ham jismoniy tarbiya mutaxassislarining asosiy vazifalaridan hisoblanadi.¹⁰

Xar bir sport murabbiylari tarbiya jarayonini boshqarish malakasi mukammal bo'lishi zamonaviy talablardan tarbiya jarayonini boshqarish uchun jismoniy tarbiya mutaxassisleri mamlakatda va xorijda jismoniy tarbiya bo'yicha ilg'or tajribalardan habardor bo'lishi va ularni egallagan bo'lishi kerak. Mutaxassislarining pedagogik mahorati ham jismoniy tarbiya jarayonlari kabi ko'p qirralidir. Pedagogik mahorat talabalarni jismoniy fazilat va qobiliyatlarini takomillashtirishda, harakat faoliyatida mustaqillikni rivojlantirishda, jamoatchilik ruhini tarbiyalashda, shug'ullanuvchilar

¹⁰ K.D. Yarashev «Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish» Toshkent Abu Ali Ibn Sino nashriyoti 2002-yil.

shaxsiy xususiyatlari, hatti-harakatlarini tushunishda, qiziqishlari, talablari ehtiyoj va intilishlarini mohirlik bilan amalga oshirishda namoyon bo`ladi. Jismoniy tarbiya mutaxassislari o`z ishini ustasi bo`lishi va uni sevishi, jismoniy jihatdan barkamol, sog`lom, sport texnik mahorati yuqori darajada bo`lishi kerak. Mutaxassislarning malakasi va jismoniy tarbiya sohasidagi maxsus bilimlari qanchalik keng bo`lsa tarbiya vazifalarini amalga oshirish imkoniyatlari shuncha ko`p bo`ladi. Har bir pedagog o`z fani bilan tarbiyalash qobiliyatiga ega bo`lishi kerak. O`qituvchi talabalarni jismoniy takomillashtirishga harakat qilar ekan uning o`zi jismonan barkamol, gavda tuzilishi uyg`un holda rivojlangan, harakatlari estetik jihatdan ifodali, qaddiqomati kelishgan harakatlari ma'noli va erkin bo`lishi kerak. Jismoniy tarbiya mutaxassisi shu bilan birga madaniyatli bo`lishi, estetik tarbiyalangan, badiiy ma'lumotli, didli, sinchkov, ijodiy faol, shirin muomalali bo`lib, shug`ullanuvchilarda ham sifat va fazilatlarini tarbiyalashga katta e'tibor qaratishi kerak. O`qituvchi shirin suhan va shug`ullanuvchilarga mehribon bo`lish bilan birga, quvnoq, hamda yumor hissiga boy bo`lishlari kerak. Shuningdek ular talabalarni harakat faoliyatini bajarishda talabchan va pedagogik odobga ega bo`lishlari muhim. Sport hakamlari ham pedagogik mahoratni egallagan bo`lishi kerak. Yomon hakamlik qilish natijasida nizolar paydo bo`lib, musobaqa qatnashchilarida nafrat uyg`otadi va natijada murabbiyning barcha tarbiyaviy ishlari barbod bo`lishiga olib keladi. Sport hakamlarining pedagogik ta'sir ko`rsatishdagi muvaffaqiyatlari o`z vazifalarini bevosita uddalay olishlariga bog`liq. Sport hakamlari sportchilarni qo`pollik va ahloqsizligini e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Ular ham murabbiy vazifasini bajarishlari kerak. Tajriba bilimi yuksak malakasi pedagogik mahorati va yaxshi hulqi bilan faqat sportchilarga emas tomoshabinlarga ham namuna bo`la oladigan hakamlar musobaqalarda yuksak sport madaniyatini tarqatuvchi bo`ladilar. Bunday hakamlikda musobaqa qatnashchilarining sport etikasi talablarini buzish uchun urinishlariga yo`l qo`ymaydi.

Hakamlarning tashqi qiyofasi ham muhim ahamiyatga ega. Ularning tashqi qiyofasi sportchilarni bellashuvga safarbar etishi yoki hafsalalarini pir qilishi mumkin. Talabalar va o`smirlar jismoniy tarbiya jarayonida o`smirlar musobaqasida

bu narsaga katta e'tibor qaratish kerak. Shuningdek tarbiya jarayonida quyidagi tamoyillarga ahamiyat berish kerak.

- Tarbiya jarayonini milliy istiqlol g`oyasi yo`nalishida bo`lishi.
- Talabalarning yosh xususiyatlariga muvofiq holda har biriga individual yondashish.
- Talabalar oldiga yuksak talablar qo`yish va ularni xurmat qilishi xamda tarbiya jarayonini jonli faol, quvnoq shaklda o`tkazish.
- Pedagogik talablar bilan tarbiyaviy ta'sir bo`lishini ta'minlash.

Jismoniy tarbiya mutaxassislari shug`ullanuvchilarni jismoniy qobiliyatlar rivojlanganlik darajasini bilishi, shaxsiy xarakter xususiyatlarini, aql idrok xissiyot irodalarini ahloqiy sifatlari va statik ehtiyojlardagi individual farqlarni o`rganish zarur. Tarbiyachi talabalarni o`rganishda pedagogik kuzatishlar kundaligi tutishi unga shug`ullanuvchilarni xarakterlari hulq atvori va boshqa faktlarni yozib borishlari kerak. Shug`ullanuvchilarni har tomonlama bilish asosidagina jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etish mumkin.¹¹

¹¹ Norquziyeva, M. (2020). Бўлажак ўқитувчиларнинг касбга муносабатини ўзгартириш-касбий барқарорликни таъминлаш гарови. Архив Научных Публикаций JSPI.

II.Bob. Ommaviy sportni rivojlantirish

2.1. Ommaviy sportni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning ro'li

Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Yurtimiz vakillarining Olimpiya o'yinlari, jahon chempionatlari, Osiyo o'yinlari va chempionatlari hamda xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishayotgani, dunyoda O'zbekistonning obro'-etibori va sport salohiyati yanada oshayotgani, respublikamiz hududlarida jahon andozalariga mos muhtasham sport inshootlari barpo etilayotgani, o'quvchi va talaba-yoshlar o'rtasida uch bosqichdan iborat "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va Universiada sport o'yinlari ommalashib borayotgani, ayniqsa, etiborlidir.

Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion texnologiyalar

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlarni qo'llashga qiziqish tobora keng tus olmoqda. Bunday metodlarni qo'llash ta'lim samaradorligi va ta'sirchanligini oshiradi, o'quvchilarning o'qish motivlarini o'stiradi.

Innovatsiya (inglizcha innovation) yangilik yaratish, yangilikdir.

Demak an'anaviy ta'limdagi kabi bir xil shablonlar asosida emas, balki yangiliklar asosida ta'lim jarayonining ta'sirchanligini oshirishga qaratilgan ish shaklidan foydalanish innovatsiya demakdir.

Hozirgi interfaol mashg'ulotlarni olib borishda ma'lumki, asosan interfaol usullar qo'llanilmoqda. Kelgusida esa bu usullar ma'lum darajada interfaol texnologiyasiga o'sib o'tishi maqsadga muvofiq. Bu interfaol usul hamda texnologiya tushunchalarining o'zaro farqini bizningcha, shunday ta'riflash mumkin.

Interfaol ta'lim usuli – har bir o'qituvchi tomonidan mavjud vositalar va o'z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi. Bunda har bir o'qituvchi o'z motivlari va intellektual darajasiga muvofiq ravishda turli darajada o'zlashtiradi.

Interfaol ta'lim texnologiyasi – har bir o'qituvchi barcha o'qituvchilar ko'zda tutilgandek o'zlashtiradigan mashg'ulot olib borishni ta'minlaydi. Bunda har bir o'qituvchi o'z motivlari va intellektual darajasiga ega holda mashg'ulotni oldindan ko'zda tutilgan darajada o'zlashtiradi.

Interfaol mashg'ulotlarni amalda qo'llash bo'yicha ayrim tajribalarni o'rganish asosida bu mashg'ulotlarning sifat va samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi ayrim omillarni ko'rsatishimiz mumkin. Ularni shartli ravishda tashkiliy-pedagogik, ilmiy-metodik hamda o'qituvchiga, o'qituvchilarga, ta'lim vositalariga bog'liq omillar deb atash mumkin. Ular o'z mohiyatiga ko'ra ijobiy yoki salbiy tasir ko'rsatishini nazarda tutishimiz lozim.

2025 yilgacha jismoniy tarbiya va sport tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari qatorida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmonida jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanadigan aholining umumiy soni ko'rsatilgan. va sport 30 foizgacha oshiriladi.

Aholining sog'lig'ining yomonlashuvi, kasallanish va travmatizm tufayli iqtisodiy yo'qotishlarning o'sishi, ishlab chiqarishni intensivlashuvi sharoitida faol mehnat faoliyati bilan shug'ullanadigan shaxslarning jismoniy salomatligi va kasbiy tayyorgarligi darajasiga talablar kuchaymoqda. Ishchilar sog'lig'ini saqlash nafaqat yuqori mehnat unumdorligi va farovonlikning yaxshilanishi uchun zarur shart, balki

mamlakatni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish kafolati hisoblanadi. Shuning uchun ham mehnat jamoalarida jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish va sport ishlarini tashkil etish katta ahamiyatga ega. Mulkchilikning barcha shaklidagi korxonalar va tashkilotlarda ular kasbiy kasalliklarning oldini olishga, ishlab chiqarishning noqulay omillarining odamga ta'sirini kamaytirishga, mehnatdan keyin tiklanish (dam olishga), kasbiy amaliy jismoniy tayyorgarlikni oshirishga va kasbiy kasalliklarni tiklash bo'yicha tadbirlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Jismoniy madaniyatni ishchilar tomonidan kundalik hayotda foydalanishning asosiy shakllariga quyidagilar kiradi.

- uzoq muddatli jismoniy tarbiya;
- gigienik va rekreatsion jismoniy madaniyat;
- sog'lomlashtirish va sog'lomlashtirish jismoniy madaniyati;
- asosiy sport turlari.

Ushbu shaklning asosiy yo'nalishi ta'lim muassasalarida o'qish davrida davlat dasturlari bo'yicha jismoniy tarbiya jarayonida yaratilgan umumiy jismoniy tayyorgarlik bazasini uzaytirish (uzaytirish). Shuning uchun mehnat faoliyatining asosiy davrida umumiy jismoniy tarbiya davom etadi, ammo sog'lig'i holati, funktsional imkoniyatlari, kasbiy faoliyati, individual qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda. Asosiy uzoq muddatli jismoniy madaniyat jismoniy holati va sog'lig'ida jiddiy nogironligi bo'lmagan deyarli sog'lom odamlar tomonidan qo'llaniladi.¹²

2.2. Ommaviy sportni rivojlantirishda uslub va qo'llanmalarining ahamiyati

Ushbu jismoniy tarbiya yo'nalishi doirasida korxonada sog'lomlashtirish va profilaktika gimnastikasi guruhlarini tashkil qilishi mumkin. Ushbu mashg'ulot turi cheklangan jismoniy faollik, noqulay sanitariya-gigiyena sharoitlari va og'ir

¹² Salomov.R.S "Sport mashg'ulotining nazariy asoslari" o'quv o'llanma Toshkent 2005-yil 238-bet

jismoniy mehnat bilan asabiy-emotsional stressni kuchayishi bilan bog'liq bo'lganlar uchun eng mos keladi. Dam olish va profilaktika gimnastikasi guruh usulida samaraliroq bo'ladi. Darslar ishdan keyin o'tkaziladi. Buni ochiq havoda, qishda - yaxshi gazlangan joyda qilish yaxshidir. Maxsus kiyimdagi ishchilar darsdan oldin kiyimlarini almashtirishlari va cho'milishlari kerak.

Ish xususiyatiga qarab gimnastika komplekslariga asosan nafas olish, tuzatish va rivojlantirish mashqlari, gevşeme mashqlari kiradi. Tuzatish mashqlari majburiy holatda turish va bir xildagi ish harakatlarini bajarish bilan bog'liq bo'lganlarga tuzatish mashqlari tavsiya etiladi, chunki uzoq muddatli ish paytida tekis oyoqlar, umurtqa pog'onasi egriligi, varikoz tomirlari va miya qon tomirlari falokati rivojlanishi mumkin. Ishchi holat va ishchi harakatlarni tahlil qilib, qaysi mushak guruhlari uchun tuzatuvchi mashqlarni tanlashini, ularning bajarilish shakli va tabiati jihatidan qanday bo'lishi kerakligini aniqlash kerak. Asosan, kompleks to'g'ri holatni shakllantiruvchi, jismoniy rivojlanishdagi nuqsonlarni bartaraf etadigan, shuningdek, ish paytida statik holatdagi mushaklarni bo'shatadigan va cho'zadigan mashqlardan iborat bo'lishi kerak.

Sog'lomlashtirish va profilaktika gimnastikasi komplekslariga quyidagi mashqlar kiradi:

- 1) bo'shashish elementlari bilan yurish;
- 2) elka kamarining mushaklarini cho'zish;
- 3) tananing burilishlari;
- 4) yon burmalar;
- 5) tananing aylanma harakatlari;
- 6) o'tirish va o'pka;
- 7) belanchak harakatlar;
- 8) mehnat operatsiyalarini bajarishda qatnashadigan mushaklarning o'z-o'zini massaji;

9) qo'l, oyoq, magistral mushaklarini bo'shatish.

Jismoniy mashqlar paytida, nafasni o'zboshimchalik bilan ushlab turishdan qochib, harakatlarning fazalari bilan birlashtirish kerak. Shu bilan birga, nafas olish tsikliga kiritilgan dozalash va qisqa muddatli ixtiyoriy kechikishlar maxsus mashqlar sifatida ishlatilishi mumkin.

Shuningdek, asosiy-uzaytiriladigan jismoniy tarbiyaning asosiy shakllari umumiy jismoniy tarbiya (GPP) bo'limlari va mustaqil mashg'ulotlardir.

Jismoniy tarbiya bo'limlari jismoniy tarbiya guruhlarida jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni istaganlar uchun, ammo sportning bir turi bilan shug'ullanishga qiziqish bildirmaganlar uchun tashkil etiladi.

Guruhlar 20-25 kishining yoshi va jinsi xususiyatlariga ko'ra to'ldiriladi. Darslar haftasiga 2-3 marta, har biri o'rtacha 1,5-2 soatni tashkil qiladi. Bo'limdagi mashg'ulotlarning asosiy vazifasi - har tomonlama jismoniy tayyorgarlikning maqbul darajasini ta'minlash, bu esa tinglovchilarning salomatligi va mehnat qobiliyatini saqlashni kafolatlaydi.

Odatda bu turli xil jismoniy mashqlar, shu jumladan yengil atletika, asosiy gimnastika, sport va ochiq o'yinlar va boshqalar. Ushbu mablag'larni tarqatish oson va shu bilan birga tanadagi funksional tizimlarni takomillashtirishga qaratilgan. Asosiy mushak guruhlarida chidamlilik va kuchni rivojlantiradigan mashqlarga ustunlik beriladi. Sinflar metodikasi jismoniy tarbiya metodik printsiplariga muvofiq ravishda olib boriladi.

Mustaqil mashqlar bir qator muammolarni hal qiladi - oddiy profilaktika va ishdan keyin mehnat qobiliyatini tiklashdan yuqori jismoniy tayyorgarlikka erishishgacha. O'z-o'zini o'rganish vositalari - bu turli xil jismoniy mashqlar: sog'lomlashtirish yurish va yugurish, sport gimnastikasi, suzish, turli xil fitnes turlari (Pilates, cho'zish va hk). Haftada darslar soni 2 dan 7 gacha o'zgarishi mumkin.

Ushbu yo'nalishdagi gigiena funktsiyasi ertalab va kechqurun mashqlari bilan amalga oshiriladi. Ertalab gigienik gimnastika - bu kundalik mashg'ulotlarda jismoniy mashqlarning eng qulay va keng tarqalgan shakli. Uning asosiy maqsadi tana tizimlarini kelgusi mehnat va uy xo'jalik faoliyatiga bosqichma-bosqich moslashishi bilan bog'liq. Kompleksdagi mashqlar soni odatda 8 dan 12 gacha, ularning har biri 8-10 marta takrorlanadi. Barcha mashqlarning davomiyligi 10-15 minut. Mashqlar ketma-ketligi shunday ko'rinishi kerak: nafas olish mashqlari bilan yurish; elkama- belbog 'mushaklari uchun mashqlarni bajarish, shuningdek, umumiy ta'sir qilish (cho'ktirish, belanchak, o'pka, sakrash va gevşeme mashqlari). Xulosa qilib aytganda, tinchgina yurish nafas olish mashqlari bilan birgalikda beriladi. Ertalabki mashqlarning gigienik ta'siri nafaqat tonikni, balki qotish funktsiyasini ham bajaradigan suv protseduralari bilan ortadi.

Ish kundan keyin ish qobiliyatini tiklash bilan bog'liq rekreatsiya funktsiyasi har xil turdagi ochiq havoda mashg'ulotlar (piyoda yurish, chang'i, suzish, velosipedda yurish va hk) bilan shug'ullanish orqali amalga oshiriladi. U ish kunidan keyin, dam olish kunlari va ta'til kunlarida, shuningdek ta'til vaqtida kumülatif charchoqni yo'qotish, ish qobiliyatini tiklash, sog'lig'ini yaxshilash va ishchilarning madaniy va dam olish vaqtlarini tashkil qilish uchun ishlatiladi.

Sog'lom jismoniy sovg'a TURA taxmin qiladi kasallik va jarohlardan so'ng inson tanasini tiklash uchun jismoniy mashqlardan foydalanish. Sog'lomlashtirish va rehabilitatsiya yo'nalishi quyidagi asosiy shakllar bilan ifodalanadi:

1) shifoxonalarda, tibbiy va jismoniy dispanserlarda, poliklinikalarda va boshqalarda mashqlar terapiyasi guruhlari;

2) jismoniy tarbiya jamoalarida, jismoniy tarbiya va sport bazalarida sog'liqni saqlash guruhlari va boshqalar;

3) shifokorlar (OFK metodistlari) tomonidan belgilangan dastur va metodikaga muvofiq mustaqil tadqiqotlar.

Jismoniy mashqlar terapiyasi guruhlaridagi mashg'ulotlar yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari, mushak-skelet tizimining surunkali kasalliklariga chalingan kishilar uchun o'tkaziladi. Jismoniy madaniyat vositalari individual xususiyatlarini (salomatlik holati, funktsional imkoniyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi) hisobga olgan holda differentsial tanlanadi. Darslar tayyorgarlik turiga ko'ra, asosiy va yakuniy qismlardan tashkil topgan holda haftasiga 2-3 marta ish vaqtidan tashqari o'tkaziladi. Ularning davomiyligi 45-90 minut.

Sog'liqni saqlash guruhleri tinglovchilarning sog'lig'i, yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarligi darajasini hisobga olgan holda tuziladi. Sog'liqni saqlash guruhlarini mehnat faoliyatini hisobga olgan holda, masalan, bir xil turdagi ishlab chiqarish omillari ta'sirida bo'lgan ishchilarni (gazning ifloslanishi, changlanish, tebranish, yuqori harorat va boshqalarni) birlashtirib, shuningdek kasallikning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda bajarish mumkin. Sinflar sog'lig'ida jiddiy og'ishlarga ega bo'lmagan odamlar uchun umumiy sog'liqni saqlash xususiyatiga ega va kasallikning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda maxsus yo'naltirilgan terapevtik xususiyatga ega.

Asosiy vosita - og'irlik jihatidan osonlikcha dozalangan asosiy gimnastika, yengil atletika mashqlari. Eng yaxshi sog'lomlashtiruvchi va mustahkamlovchi ta'sirga turli xil mashqlarni kompleks qo'llash orqali erishiladi. Darslar odatda haftasiga 3 marta 45-90 daqiqa davomida o'tkaziladi. Kasblarning motor zichligi dastlab past - 40-45%, kelajakda u asta-sekin 60% gacha ko'tarilishi mumkin. Sinflarni o'tkazish metodikasida yuk va dam olishning qat'iy individual dozalari markaziy o'rinni egallaydi. Kirish o'lchovini metodist, shifokor va talabaning o'zi belgilaydi.¹³

Umumiy xulosa

Inson hayotida o'z ehtiyojlarini qondirish uchun u biron-bir foydali mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi zarur ekan, u doimo izlanishda bo'lishi,

¹³ Salomov.R.S "Sport mashg'ulotining nazariy asoslari" o'quv o'llanma Toshkent 2005-yil 238-bet

boqimandachilik kayfiyatidan holi bo'lishi lozim, boshqalar hisobiga o'z ehtiyojlarini qondirishga harakat qilinsa, natijada yaxshi bo'lmaydi.

Qolaversa aholining ommaviy sport turi orqali ular jismoniy imkoniyatlarini oshirish orqali ular salomatligini mustahkamlash, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish orqali ularning dunyo qarashini o'zgartirishga erishish mumkin deb hisoblaymiz.

Talabalarni jismoniy tarbiya va sport turlariga ommaviy jalb etishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining xizmatlari keng o`rin tutadi. Talabalarni jismonan sog`lom va ma'naviy barkamol inson qilib tarbiyalashda to`g`ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya va sport, sog`lomashtirish tadbirlarining roli katta. Jismoniy tarbiya va sport, sog`lomashtirish tadbirlari talabalarni yetuk mutaxassis kadr bo`lib etishlarida, nazariy va amaliy bilimlari takomillashib borishlarida hamda axloqiy sifatlarni shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrdagi —Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi ORQ-394-sonli Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi —Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3031-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining —O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-sonli farmoni.
4. G'ulomov Z.T., Nabiullin R.X., Kamilova G.Z.. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti. Darslik. -T .: «Fan va texnologiya», 2015, 292 bet.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi —Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-201-son qarori.
6. Abdullayev F.T., Amanov A.N., Djurayev U. Ommaviy sport sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish [Matn]: uslubiy qo'llanma / F.Abdullayev, A.Amanov, U.DJurayev.-T.:, 2022. -110 b.
7. Abdullayev F.T.Ommaviy jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarini tizimli tashkil etish [Mant]: o'quv qo'llanma / F.T. Abdullayev – Toshkent: —Umid Designll, 2021. – 124 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi —Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-201-son qarori.
9. Axatov M.S Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini boshqarish" Toshkent 2005-yil 235-bet
10. K.D. Yarashev «Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish» Toshkent Abu Ali Ibn Sino nashriyoti 2002-yil.
11. Norquziyeva, M. (2020). Бўлажак ўқитувчиларнинг касбга муносабатини ўзгартириш-касбий барқарорликни таъминлаш гарови. Архив Научных Публикаций JSPI.

12. Salomov.R.S “Sport mashg’ulotining nazariy asoslari” o’quv o’llanma
Toshkent 2005-yil 238-bet

13. Salomov.R.S “Sport mashg’ulotining nazariy asoslari” o’quv o’llanma
Toshkent 2005-yil 238-bet

Ilovalar:

